

INGLIZ TILIDA TINGLAB TUSHUNISH KO'NIKMASINI RIVOJLANTIRISHDA DICTATION(DIKTANT) TEXNIKASIDAN FOYDALANISH

Boboqulova Mo'tabar Xolmirzo qizi

Termiz davlat universiteti Xorijiy filologiya fakulteti

1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15727547>

Abstract: This article analyzes the effectiveness of dictation in developing listening comprehension skills among English learners. Dictation enhances language competence through active listening, cognitive processing, and accurate transcription. It improves sound recognition, vocabulary, grammar understanding, and writing accuracy. The study confirms dictation's relevance in both traditional and modern language teaching.

Keywords: Active listening, cognitive processing, accurate transcription, vocabulary development, grammar recognition, writing accuracy.

Annotasiya: Maqolada ingliz tilini o'rganayotganlar uchun tinglab tushunish ko'nikmalarini rivojlantirishda diktant usulining samaradorligi tahlil etiladi. Diktant faol tinglash, aqliy ishlov berish va aniq yozib olish orqali til ko'nikmalarini yaxshilaydi. Shuningdek, u tovushlarni eshitish, lug'at va grammatikani o'zlashtirish, yozma nutq aniqligini oshirishga yordam beradi. Tadqiqot diktantning an'anaviy va zamonaviy til o'qitish jarayonida dolzarbligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Faol tinglash, kognitiv (aqliy) qayta ishlov berish, aniq ko'chirish, so'z boyligini rivojlantirish, grammatikani anglash, yozuvdagi aniqlik.

Introduction:

Har bir davlat o'z mustaqil tiliga ega. Aholisi esa doimiy ushbu tildan foydalanishga odatlangan. Bu orqali ular o'zlarining fikrlarini namoyon etadi. Har bir tilni bilish uchun, asosan, to'rtta muhim ko'nikmalarni bilish kerak. Bular: ushbu tilda gapirish, yozish, tinglash hamda o'qish qobiliyati. Mana shu til shakllarini bilganlar o'rganayotgan tilini mustaqil ravishda muomalada qo'llay olishadi. Hozirgi kunda ko'pchilik insonlarni o'ziga jalb qilib kelayotgan tillardan biri bu ingliz tili hisoblanadi. Chunki deyarli barcha davlatlar o'z fuqarolari yuqoridagi tilni o'rganishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratib bermoqda. Shuningdek, borgan sari davlat imtixonlarining anchaginasini ingliz tilida olib borilishi yo'lga qo'yilmoqda. Bu kabi imtixonlarda eng murakkab hisoblangan ko'nikma tinglab tushunishdir. Bunda foydalanilayotgan turli metodlar orasida diktant usuli yana bir bor samarali ta'lim vositasi sifatida qayta e'tiborga tushmoqda. Ilgari bu usul asosan imlo va yozma aniqlikni tekshirishga xizmat qilgan bo'lsa, hozirgi tadqiqotlar diktantning faol tinglash, kognitiv jarayonlar va sintaktik tafakkurni rivojlantirishdagi muhim rolini ko'rsatmoqda. Tinglab tushunish shunchaki eshitish emas, balki eshitilgan tovushlarni anglash, ularning ma'nosini tushunish va xabarning umumiy mazmunini real vaqt rejimida qayta qurish jarayonidir. Aynan shu murakkablik sabab, ingliz tilini o'rganayotgan o'quvchilar ko'pincha tabiiy tezlikda aytilgan, aksentlari turlicha bo'lgan yoki murakkab leksikaga ega nutqni to'liq anglashda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Bunday hollarda diktant usulining maqsadga muvofiq qo'llanilishi tinglovchi va eshitilgan matn o'rtasidagi passiv bo'shliqni faol o'zaro ta'sirga aylantirishi mumkin. Mazkur maqolada diktant usulining tinglab tushunish ko'nikmalarini rivojlantirishdagi o'rni yoritiladi. Unda bu metodning nazariy asoslari, kognitiv va lingvistik afzalliklari tahlil qilinadi,

shuningdek, uni zamonaviy ta'lim jarayoniga samarali integratsiya qilish yo'llari bosqichma-bosqich ko'rib chiqiladi.

Diktant (dictation) metodining turlari va ingliz tili boshlang'ich o'rganuvchilarga ko'rsatuvchi ta'sirlari

Tinglab tushunish chet tilini o'zlashtirishda eng muhim va zaruriy til ko'nikmalaridan biri hisoblanadi. Chunki og'zaki nutqni to'g'ri anglay olmaslik muloqotda tushunmovchiliklarga olib keladi, o'rganilayotgan tilga nisbatan ishonch va motivatsiyani kamaytiradi. Shu sababli ta'lim jarayonida tinglab tushunish ko'nikmalarini muntazam rivojlantirib borish zarur. Bu borada diktant usuli samarali vositalardan biri sifatida ajralib turadi.

Diktant, asosan, matnni eshitish, eshitilgan so'zlarni yozib olish va ularni qayta tahlil qilishdan iborat. Ushbu jarayon bir vaqtning o'zida bir necha til ko'nikmasini – faol tinglash, diqqatni jamlash, fonetik tafakkur, grammatik sezuvchanlik va yozma aniqlikni rivojlantirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, interaktiv diktantlar, vizual diktantlar yoki onlayn audio diktantlar yordamida o'quvchilar murakkab til elementlarini eshitib tushunish, ularni yozma shaklga keltirish, xatolarini aniqlash va o'rganilgan bilimlarini mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, muntazam ravishda diktant ishlari bajarib borilgan o'quvchilarda:

- fonetik xatolar sezilarli darajada kamayadi;
- so'z boyligi kengayadi;
- grammatik birliklarni eshitish orqali tezroq anglash qobiliyati rivojlanadi;
- tinglab tushunish va yozib olish tezligi oshadi;
- o'z-o'zini tahlil qilish, ya'ni metakognitiv ko'nikmalar shakllanadi.

Shu bilan birgalikda diktant usuli orqali o'quvchilar o'zlarining tinglashdagi kamchiliklarini aniqlab, ularni tuzatishga intiladilar. Diktant yozib bo'lgach, natijalarni sinfda birgalikda tahlil qilish, muhokama qilish va xatolar ustida ishlash – o'quvchilarning tinglashga bo'lgan e'tiborini oshiradi, ularni faol fikrlashga undaydi. Bugungi kunda diktant usuli turli shakllarda qo'llanilmoqda. Masalan:

- Gapma-gap diktant – o'quvchi har bir jumlaning eshitib yozadi va uni qayta ko'rib chiqadi.
- Bo'shliq to'ldirish diktanti – ayrim so'zlar tushirib qoldiriladi va o'quvchi eshitganiga qarab ularni to'ldiradi.
- Ko'rinmas diktant – matn bir marta eshittiriladi, so'ngra o'quvchi eslab yozadi, bu esa eslab qolish va diqqatni kuchaytiradi.
- Onlayn audio diktantlar – zamonaviy texnologiyalar yordamida tinglash jarayonini mustaqil tarzda olib borish imkonini beradi.

Ushbu usullar o'quvchilarning turli darajadagi ehtiyojlariga moslashtirilgan bo'lib, ular orqali o'qituvchi interaktiv va individual yondashuvni ta'minlashi mumkin.

H. D. Brown o'zining "**Principles of Language Learning and Teaching**" kitobida tinglash uchun mashqlarni rejalashtirish bo'yicha 6 ta asosiy prinsiplarni sanab o'tgan. Ular:

1. Tinglash ko'nikmalariga alohida e'tibor qaratish:

Kurs tarkibiga tinglashni integratsiyalash orqali o'quvchilarning tinglab tushunish "**intake**" darajasini oshirish.

2. Ichki motivatsiyani rag'batlantiradigan metodlardan foydalanish:

Diktant ishlarining mavzusi va konteksi o'quvchining qiziqishlariga mos bo'lsa, ular faolroq tinglaydi.

3. Avvalo kerakli bo'lgan **haqiqiy materiallardan** foydalanish:

Real hayotdagi nutq namunalari (podkast, intervyu, suhbat) diktant orqali tinglash orqali talaffuz, ritm va aksentni organish.

4. Tinglangan materialga **qayta ishlov berish** shakli:

Diktant yakunida notalarni tekshirib, xatolarni aniqlash va tuzatish orqali tinglash natijasini mustaqil tahlil qilish.

5. **Nutqni rivojlantirish strategiyalarini** rag'batlantirish:

Diktant usuli orqali o'quvchilar ovoz va so'z birikmalarini anglashda mustaqil strategiyalarni qo'llashni o'rganadi.

6. **Bottom-up (talaffuz asosida)** va **top-down (mazmun asosida)** jarayonlarni uyg'unlashtirish:

Diktant yozish orqali o'rganuvchilar, avvalo, tovush va so'z tuzilmasi bo'yicha – bottom-up; so'ngra umumiy mazmun va kontekst – top-down yondashuvlariga moslashadi.

Bundan tashqari **Nation va Newton (2009)** fikricha, diktant faqatgina yozishdagi aniqlikni emas, balki tinglash, yozma ifoda, so'z tartibi va grammatik tuzilma kabi ko'plab ko'nikmalarni bir vaqtda rivojlantiradi. Ular diktantni "**ko'p darajali ishlov berish**" (**multi-level processing**) talab qiladigan mashg'ulot deb baholaydi. Bu usul orqali o'quvchilar nafaqat tovushlarni eshitish, balki ularni ma'noli birliklarga ajratish, matnni anglash va sintaktik tuzilmani shakllantirishda faol qatnashadilar.

Mualliflar, shuningdek, diktantning bir necha xil variantlarini tavsiya qiladilar, jumladan: **oddiy diktant, bo'shliq to'ldirish diktanti, gap bo'yicha diktant va dicto-comp** kabi shakllar. Ayniqsa dicto-comp texnikasi — ya'ni butun matnni tinglab, eslab, qayta yozish orqali tuziladigan faoliyat — o'quvchilarning nutq tuzilmasi va mazmunini anglash ko'nikmalarini rivojlantirishda alohida samara beradi.

Hornby (1959/1968) shaxsiy yondashuvi asosida **Situational Teaching** metodikasida grammatik strukturalar va og'zaki faoliyat asosiy o'rin oladi. Diktant usuli esa bu yondashuvni qo'llab-quvvatlaydi, chunki:

1. **Strukturalarni nazoratli mashq qilish** orqali sintaksis shakllari o'rganiladi.

2. **Og'zaki va yozma ko'nikmalarni** integratsiya etadi, chunki o'quvchi avval eshitadi, so'ng yozma ifodalaydi.

3. **Avtomatiklikni shakllantirishni** qo'llab-quvvatlaydi, bu esa tez va aniqlik bilan gap tuzishga olib keladi.

4. **Fonetika, stress va intonatsiyaga** e'tiborni jamlab, tinglab tushunish qobiliyatini chuqurlashtiradi.

Ushbu yondashuv natijasida o'quvchilar tilni nafaqat grammatika jihatdan, balki real og'zaki kontekstda ham yaxshi tushuna boshlaydi.

John Field (2008) "**comprehension approach**"ning noaniqligini, ya'ni faqat matnni tushunishga qaratilgan testlash metodikasining cheklanganligini tanqid qiladi va buning o'rniga chuqur, qat'iy fonda vazifa bajarishga asoslangan faoliyatchaning joriy etilishini tavsiya qiladi. Dictation shakllari – gapma-gap yozish, to'ldirish, diktokomponent (dicto-comp) – tilni

fonetik jihatdan tahlil qilish, sintaktik tuzilmani ajratish va matnni qayta tuzishni talab qiladi. Bu usullar o'quvchilarning **fonemalarni aniqlash, grammatik darajani tushunish va og'zaki nutqqa moslashish** ko'nikmalarini yanada rivojlantiradi.

Lynch (2009) o'z asarida dictationni faqat matnni yozib olish vositasi sifatida qaramasdan, balki fonemalar, intonatsiya va stressni aniqlash, grammatik tuzilmani tahlil qilish imkonini beruvchi, chuqur **“process approach”** shaklida tavsiflaydi. Uning fikricha, nutq mashqlari orqali o'qitilayotgan bo'sh lug'aviy **segmentatsiya (lexical segmentation)** – **so'z chegaralarini aniqlash** – o'quvchilarning real nutqni tushunishda dolzarb qiyinchiligi hisoblanadi.

Xulosa

Diktant texnikasi ingliz tilini ikkinchi til sifatida o'rganuvchilar uchun tinglab tushunish ko'nikmasini shakllantirishda samarali metod hisoblanadi. Ushbu usul orqali o'quvchilar fonetik birliklarni farqlash, so'zlar segmentatsiyasini aniqlash, grammatik strukturalarni tushunish va nutq tuzilmasini mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, diktant(dictation) usuli nafaqat passiv tinglashni faollashtiradi, balki yozma va og'zaki ifoda qobiliyatlarini integratsiyalash orqali o'quvchining umumiy til kompetensiyasini oshiradi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Brown, H. D. (2007). Principles of Language Learning and Teaching (5th ed.). Pearson Longman. Til o'rganishda tinglashni rivojlantirishga oid 6 prinsip taqdim etilgan.
2. Nation, I. S. P., & Newton, J. (2009). Teaching ESL/EFL Listening and Speaking. Routledge. Diktant usulining tinglash, yozma tahlil va gap tuzilmasi bilan bog'liqligi yoritilgan.
3. Hornby, A. S. (1961). The Teaching of Structural Words and Sentence Patterns. Oxford University Press. Strukturalar asosidagi dars berish yondashuvi va diktant usulining o'rni bayon etilgan.
4. Field, J. (2008). Listening in the Language Classroom. Cambridge University Press. Tinglab tushunishni “process-based” (jarayonga asoslangan) yondashuv bilan o'qitish metodikasi keltirilgan.
5. Lynch, T. (2009). Teaching Second Language Listening. Oxford University Press. Real nutqdagi segmentatsiya muammolari va dictation orqali fonetik sezgirlikni oshirish metodlari bayon etilgan.